

КНЕЗ МИХАИЛО ОБРЕНОВИЋ: ВРЕМЕ, ЖИВОТ, ДЕЛО

(ПОВОДОМ
ДВЕСТОГОДИШЊИЦЕ
РОЂЕЊА)

ЦЕНТАР ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД САНУ
И УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

КНЕЗ МИХАИЛО ОБРЕНОВИЋ: ВРЕМЕ, ЖИВОТ, ДЕЛО

(ПОВОДОМ ДВЕСТОГОДИШЊИЦЕ РОЂЕЊА)

Крагујевац
2024.

КНЕЗ МИХАИЛО ОБРЕНОВИЋ: ВРЕМЕ, ЖИВОТ, ДЕЛО

(ПОВОДОМ
ДВЕСТОГОДИШЊИЦЕ
РОЂЕЊА)

ЦЕНТАР ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД САНУ
И УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

**КНЕЗ МИХАИЛО ОБРЕНОВИЋ:
ВРЕМЕ, ЖИВОТ, ДЕЛО
(ПОВОДОМ ДВЕСТОГОДИШЊИЦЕ РОЂЕЊА)**

Издавач

Центар за научноистраживачки рад Српске академије наука и уметности
и Универзитета у Крагујевцу

Адреса

Легат Николе Коке Јанковића
Улица слободе бб, 34000 Крагујевац
https://kg.ac.rs/centar_sanu.php

За издавача

Академик Милош Ђуран, управник Центра САНУ

Уредник

Академик Славенко Терзић

Рецензенти

Академик Михаило Војводић
Академик Миодраг Марковић
Проф. др Биљана Вучетић, Историјски институт Београд

Лектура

Лела Вујосевић, секретар Центра САНУ

Дизајн

Проф. Слободан Штетић

Технички уредник

Јован Антонић

Штампа

Донат Граф доо Београд

ISBN 978-86-81037-86-7

Тираж

300

Штампање овог зборника подржало је Министарство науке,
технолошког развоја и иновација Републике Србије.

САДРЖАЈ

- 7 Предговор
- 11 Академик Славенко ТЕРЗИЋ
ДРЖАВНИЧКА ЛИЧНОСТ КНЕЗА МИХАИЛА
- 25 Проф. др Ненад МАКУЉЕВИЋ
КНЕЗ МИХАИЛО И ОБЛИКОВАЊЕ КУЛТУРНОГ
И НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА СРБИЈЕ
- 41 Проф. др Александар РАСТОВИЋ, научни саветник
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СРБИЈА ЗА ВРЕМЕ
ДРУГЕ ВЛАДАВИНЕ КНЕЗА МИХАИЛА
- 67 Др Радомир Ј. Поповић, научни саветник
ИЗДАЈА И ОДБРАНА КНЕЗА МИХАИЛА
- официри и династички преврат у Србији 1842. године -
- 89 Проф. др Ђорђе ЂУРИЋ
ДРЖАВНИ САВЕТНИК МЛАДЕН ЖУЈОВИЋ, САРАДНИК
И САВРЕМЕНИК КНЕЗА МИХАИЛА
- 107 Др Александра ВУЛЕТИЋ, виши научни сарадник
МОДЕРНИЗОВАЊЕ ТЕНИКА ДРЖАВНОГ УПРАВЉАЊА
ЗА ВРЕМЕ ДРУГЕ ВЛАДАВИНЕ КНЕЗА МИХАИЛА:
НА ПРИМЕРУ УПРАВЉАЊА СТАНОВНИШТВОМ
- 133 Проф. др Игор Б. БОРОЗАН
ИЗМЕЂУ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ:
МЕДИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА И СТРАТЕГИЈЕ
ВИЗУЕЛНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА
Политичка иконографија као метод проучавања
репрезентације кнеза Михаила Обреновића

- 165 Др Милош М. ТИМОТИЈЕВИЋ
ЕФЕМЕРНИ СПЕКТАКЛ И ВЛАДАРСКЕ ПОСЕТЕ
КНЕЗА МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА ВАРОШИМА СРБИЈЕ
- 197 Проф. др Маја РИСТИЋ
УЛОГА КНЕЗА МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА У ОСНИВАЊУ
И ОРГАНИЗАЦИОНОМ КОНСТИТУИСАЊУ
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ
- 219 Бојана ТОПАЛОВИЋ, музејски саветник, историчар
СТАРА КРАГУЈЕВАЧКА ЦРКВА ОД ПОВРАТКА ОБРЕНОВИЋА
ДО УБИСТВА КНЕЗА МИХАИЛА
- 271 Снежана Павловић, дипл. педагог и андрагог
ЛИЧНОСТ КНЕЗА МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА
У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ И АКТИВНОСТИМА ЗА ДЕЦУ
И МЛАДЕ У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ

ПРЕДГОВОР

Двестагодишњица рођења кнеза Михаила Обреновића, једног од најпросвећенијих владара у новијој српској историји, била је повод да Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, уз подршку Одељења историјских наука САНУ, организују у Крагујевцу научни скуп под називом *Кнез Михаило Обреновић – време, животи, дело*. Скуп је одржан 15. септембра 2023. године на Универзитету у Крагујевцу.

Град Крагујевац је 2023. годину посветио кнезу Михаилу Обреновићу, једином српском владару који је рођен у Крагујевцу – 16. септембра 1823. године. Два века од рођења кнеза Михаила обележена су низом културних дешавања чији је циљ био не само да се употпуни знање и освежи сећање на једног од најобразованијих европских владара свог доба, који је умешном дипломатијом начинио крупне кораке ка независности Србије, озваничене на Берлинском конгресу 1878, него и да се ода почаст династији Обреновић, која је малу варош с почетка 19. века учинила првим престоним градом нововековне Србије. Научни скуп на Универзитету у Крагујевцу био је део централних градских манифестација обележавања јубилеја, одржаваних под заједничким називом „Дани кнеза Михаила”.

Објављивање тематског зборника радова са поменутог научног скупа о кнезу Михаилу сведочи о континуираној посвећености Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитет у Крагујевцу историји Србије и српског народа, у ширем балканском и европском контексту. Протеклих година објављено је неколико зборника са одржаних научних скупова, који су ишли укорак научних потреба и задатака академске и шире стручне и културне јавности (зборник *Од прешонице до индустријског центра Србије – Крагујевац, средином 19. века*, објављен 2020. године и зборник *Осамдесет година од избијања Другог*

*свешкој раџи на простору Јуџославије и стварања Крагујевца: Нови по-
маци или ревизије историје*, у сарадњи са Институтом за новију исто-
рију Србије, објављен 2021. године). Разматрани су различити аспекти
културе, друштвеног и урбаног развоја, привреде и политике, биогра-
фије знаменитих личности, историје елита, али и маргиналних група,
националних односа, интелектуалног развоја и научних достигнућа,
руководећи се интердисциплинарним истраживачким приступом.
Основни научни циљ ових скупова био је подстицање развоја исто-
ријске науке на Универзитету у Крагујевцу, имајући у виду потребу за
свеобухватнијим истраживањем прошлости Крагујевца, Шумадије и
Поморавља од раног средњег века до савременог времена.

Зборник *Кнез Михаило Обреновић – време, животи, дело* предста-
вља значајан допринос проучавању личности овог истакнутог српског
државника и историје Србије у 19. веку. Тематски зборник садржи де-
сет научних радова, добрим делом заснованих на новијим истражи-
вањима или новијим интерпретацијама живота и дела кнеза Михаила
и његовог времена. Радови у зборнику баве се утицајем кнеза Миха-
ила на обликовање појединих видова друштвеног и политичког жи-
вота модерне српске државе у 19. веку, укључујући и изградњу новог
државног, културног и националног идентитета Кнежевине Србије. У
зборнику је анализирана реформа стајаће војске која је спроведена
за време владавине кнеза Михаила. У оквиру његовог доприноса уна-
пређењу културе и културне баштине, обрађен је, поред осталог, и
свакодневни живот који се одигравао унутар порте цркве Свете Троји-
це у Крагујевцу. Посебна пажња посвећена је доприносу кнеза Миха-
ила модернизацији српског друштва, поред осталог и у изградњи На-
родног позоришта у Београду, једног од стожера националне културе,
драматургије и језика.

Као што је на унутрашњеполитичком плану имао визију развије-
не и модерне Србије, кнез Михаило се и у спољној политици руко-
водио начелима независности, свесрпске и балканске политике. Так-
ва политика подразумевала је сарадњу међу балканским народима,
као и веома сложене односе са другим државама, како Османског
царства, тако и са великим силама на Западу и на Истоку. Важни про-
блеми спољне политике кнеза Михаила обрађени су у радовима који
се баве односом Кнежевине Србије са Русијом, Великом Британијом

и Ирском у његово доба. Дужна научна пажња посвећена је односу кнеза Михаила са угледним личностима свога времена, његовим најближим сарадницима као што су др Младен Жујовић, правник и политичар и др Владимир Јакшић, економиста и оснивач Одељења за статистику у Кнежевини Србији, редовни члан Српског ученог друштва. Пажња је посвећена и изучавању лика и дела кнеза Михаила у контексту наставних и ваннаставних активности националне историје у основним и средњим школама и установама културе.

И овај тематски зборник показује да још увек постоји простор за новија историјска истраживања једне тако угледне личности каква је несумњиво био кнез Михаило Обреновић. Поред његове шире националне и спољне политике, читалац ће у овом зборнику наћи и ново светло на везе и контакте кнеза Михаила са Крагујевцем и његовом околином. Нема сумње да тематски зборник *Кнез Михаило Обреновић – време, животи, дело* представља значајан прилог проучавању живота и дела кнеза Михаила Обреновића, али и историје Крагујевца и Србије у 19. веку. Он ће истовремено, верујемо, подстаћи будуће ауторе на ширење круга како тема, тако и историјских извора, у проучавању живота и дела кнеза Михаила.

Уредништво

Др Милош М. ТИМОТИЈЕВИЋ
виши научни сарадник
Народни музеј Чачак
slapovi@proton.me

УДК: 321(497.11):929
Obrenović М.

ЕФЕМЕРНИ СПЕКТАКЛ И ВЛАДАРСКЕ ПОСЕТЕ КНЕЗА МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА ВАРОШИМА СРБИЈЕ

Апстракт: Ефемерни спектакл организован у време кнеза Михаила Обреновића имао је сложен облик и структуру с циљем ширења владарске пропаганде и државне идеологије. Званичне посете варошима у унутрашњости Србије били су важни догађаји, који су обједињавали најразличитије уметничке симболе, артифициране представе и перформансе с циљем презентовања политичких приоритета кнеза Михаила. Јавни спектакл временом је мењао свој садржај, при чему је првенство добило приказивање војске и њене моћи, нарочито артиљерије.

Кључне речи: ефемерни спектакл, кнез Михаило Обреновић, Србија, владарска и државна идеологија, путовања, вароши Србије, народна војска

Српска култура прихватила је ефемерне спектакле у оквиру верско-политичких и пропагандних програма карловачких митрополита у XVIII веку. Формирањем аутономне Србије створени су нови услови за њихово ширење током читавог XIX столећа, као један од начина комуникације владара са грађанством.¹ Унапред припремљене

¹ Miroslav Timotijević, „Efemerni spektakl za vreme vladavine kneza Miloša i Mihajla Obrenovića”, *Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti*, 31/32 (1988/89), 305-312; Ненад Макуљевић, „Ефемерни спектакл у мултикултуралном Београду: повратак

званичне посете владара организоване су уз присуство свих социјалних слојева, имале су веома сложен програм и важно место у јавном животу сваке вароши, а богат сценски приказ и драматургија догађаја доприносили су осећају целовитости и трајности заједнице.² Јавно исказивање радости било је веома важно, при чему је сваки појединац имао своју улогу у колективном чину светковине која је надилазила обичну реалност.³

Церемонија би почињала проласком владара кроз народ, затим би се укључивали одабрани народни представници, а на крају би уследило опште славље с учешћем свих присутних.⁴ У питању је била увежбана представа јер су званична репрезентативна култура и јавни спектакли имали задатак да „поправе”, „допуне” и улепшају

Вучића и Петронијевића у Србију”, у: *Београд у делима европских путописаца*, ур. Љубинко Раденковић, Ђорђе С. Костић, Београд, 2003, 169-185; Игор Борозан, *Резервациони култура и политичка пројекција : сјоменик кнезу Милошу у Нејошину*, Београд, 2006, 100, 118-120; Ненад Макуљевић, *Уметности и национална идеја у XIX веку : систем европске и српске визуелне културе у служби нације*, Београд, 2006, 99-101, 198, 309, 314-315, 332-333; Јелена Тодоровић, *Еншијетет у сени : мајирање моћи и државни спектакл у Карловачкој мирополији*, Нови Сад, 2010, 31, 75, 111, 131, 143; Вук Даутовић, „Меморабилија ефемерног спектакла из 1867. године: 'Поздрав Његовој Светлости Михаилу М. Обреновићу III књазу српском' из Јеврејског историјског музеја у Београду”, у: *Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије и Европе VI*, ур. Александар Марушић, Ана Ранковић, Горњи Милановац, 2020, 223-243.

² Mark Abeles, *Antropologija države*, Zemun-Beograd, 2001, 145, 164-166, 168-169, 183-184; Мирослава Лукић Крстановић, *Спектакли XX века : музика и моћ*. Београд, 2010, 15-62; Милош Тимотијевић, „Владари и вароши : штампа о посетама Обреновића и Карађорђевића Краљеву, Чачку и Горњем Милановцу (XIX и почетак XX века)”, у: *Публицистика у развоју друштва и државе. Од новинској извештаја до објективне историје : Карановац - Краљево у српским новинама : 1835-1918*, ур. Дарко Гучанин, Љубодраг П. Ристић, Краљево-Београд, 2023, 179-205.

³ Биљана Мишић, „Ефемерни спектакл : проглашење Краљевине Србије 1882”, *Наслеђе* 6 (2005), 85-106; Мирослава Лукић Крстановић, „Приватни живот на јавној сцени светковина”, у: *Приватни животи код Срба у деветнаестом веку*, пр. Ана Столић, Ненад Макуљевић, Београд, 779-804; Игор Борозан, *Слика и моћ : представе владара у српској визуелној култури XIX и почетком XX века*. Књ. 2, Нови Сад, 2021, 292-302.

⁴ Мирослав Тимотијевић, Таковски устанак – српске Цвети : о јавном заједничком сећању и заборављању у симболичној политици званичне репрезентативне културе, *Београд*, 2012, 206, 210-211.

стварност.⁵ Заправо, кнез Михаило је управљао Србијом уз примену круте полицијске власти, која никако није била омиљена.⁶

Долазак кнеза Михаила у Србију 1840, дочек у Алексинцу, а затим и у Београду имали су све елементе еферменог спектакла.⁷ Исто важи и за његов поновни долазак у Србију преко Смедерева до Алексинца 1859, посете другим градовима, као и повратак у престоницу исте године после путовања у Европу.⁸ Међутим, овом приликом неће се презентовати све јавне свечаности у којима је учествовао кнез Михаило, као што су одласци у иностранство, повратак са таквих путовања, велике државне прославе, кратки излети, најразличитије манифестације у престоним градовима Крагујевцу и Београду, обележавање рођендана, имендана, крсне славе, црквених и државних празника, већ само унапред планирани вишедневни одласци у унутрашњост Србије.

Неће се детаљно анализирати ни понашање и изглед самог кнеза Михаила Обреновића, кога су савременици запамтили као прилично резервисаног али и европски достојанственог владара који је одржавао дистанцу према потчињенима и народу, што је важило и за јавне свечаности.⁹ При томе се као најважнији извор за реконструкцију и анализу јавних свечаности користи званична државна штампа, која је објављивала отворене похвале владару, држави и народу уз детаљне описе свих церемонијала.¹⁰

⁵ И. Борозан, *Слика и моћ 2*, 295.

⁶ Владимир Јовановић, *Тајна полиција Кнежевине Србије : полицијско насиље и управљачке стратегије у Србији 19. века*, Београд, 2012, 84.

⁷ Аноним, „Србија”, *Новине српске*, 36, 31. август/12. септембар 1840; Данко Леовац, *Кнез Михаило Обреновић (1823-1868)*, Београд, 2023, 96-97.

⁸ Младен Ј. Жујовић, *Белешке Младена Жујовића државног саветника*, Београд, 1902, 123; Анд. Гавриловић, „Предварителни састанак”, *Полиција*, 1. фебруар 1927, 178-183; Драгослав Страњаковић, *Михаило и Јулија*, Београд, 1940, 14-15; И. Брозан, *Слика и моћ 2*, 297.

⁹ Слободан Јовановић, *Друџа влада Милоша и Михаила (1858-1868)*, Београд, 1923, 146-147; Јован Авакумовић, „Од Србије кнеза Михаила до Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца”, *Време*, 20. мај 1925; Д. Леовац, *Кнез Михаило Обреновић (1823-1868)*, 582-584.

¹⁰ М. Тимотијевић, Таковски устанак – српске Цвети, 212.

ПРВА ПОСЕТА КНЕЗА МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА СРПСКИМ ВАРОШИМА 1840. ГОДИНЕ

Прва влада кнеза Михаила Обреновића била је испуњена многим драматичним догађајима и политичком нестабилношћу.¹¹ Такав развој догађаја директно је утицао и на званичне посете унутрашњости Србије.

Управо у јесен 1840. кнез Михаило је кренуо у свој први „изнуђе-ни” организовани обилазак Србије, подстакнут смиривањем незадовољства сељака у Мачванском округу. Немири нису имали политичку позадину, и избили су због проблема загађивања шума за жирење.

Кнез Михаило кренуо је на пут из Београда 22. октобра/3. новембра 1840. и сутрадан је дошао у Шабац уз „велелепан” дочек сељака и варошана. Пратили су га коњаници из Ваљевског и Шабачког округа. Кнез је по приспећу у варош најпре отишао на молитву у цркву, где га је дочекао епископ Максим са свештенством, као и многи чиновници. Град је увече свечано осветљен, а кнез је преспавао у конаку свога стрица Јеврема. Сутрадан 24. октобра/5. новембра 1840. у башти конака дочекао је и кратко поздравио народ из свих срезова Шабачког округа, а затим поручио да пажљиво саслушају говор који ће се прочитати. Указано је на потребу мира и поштовања државног ауторитета, као и важност материјалног помагања школа због просвећивања становништва.¹²

После завршетка литургије у шабачкој цркви кнез Михаило је 26. октобра/7. новембра 1840. кренуо ка Рачи где је посетио „контумац” и ноћио. Сутрадан је дошао у Лозницу.¹³ Свечано дочек организован је као и Шапцу.¹⁴ Кнез је према плану требао да се у четвртак 31. октобра/12. новембра 1840. врати у Београд.¹⁵ Велика свечаност приређена

¹¹ Радомир Поповић, *Тома Вучић Перишић*, Београд, 2003, 116-146; Данко Леовац, *Кнез Михаило Обреновић : младосћ, прва владавина, емиграција*, Београд, 2019, 59-120.

¹² Аноним, „Србија”, *Новине србске*, 45, 2/14. новембар 1840.

¹³ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, 45, 2/14. новембар 1840; Кнез Михаило је на званичним путовањима по Србији током прве и друге владавине по доласку у нову варош најпре улазио у цркву, а тек затим обилазио државна надлештва, при-мао подворења и поздрављао народ. На тај начин истицан је династички концепт породичног наследног система у коме је монарх преносилац Божје воље и посредник између народа и Бога (И. Борозан, *Слика и моћ* 2, 294).

¹⁴ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 47, 16/28. новембар 1840.

¹⁵ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 45, 2/14. новембар 1840.

је и 6/18. новембра 1840. приликом доласка кнеза Михаила из Београда у Крагујевац, који је у то време још увек био престони град.¹⁶

ВИШЕДНЕВНИ ОБИЛАЗАК СРБИЈЕ 1841.

После неуспеле Нишке буне и притиска Турске да се у земљу врате уставобранитељски прваци, политичка ситуација у јесен 1841. није била повољна за кнеза Михаила Обреновића, тако да је вишедневна посета Србији имала и улогу потврђивања легитимитета у народу.¹⁷

На путовање из Београда кренуо је 18/30. августа 1841. испраћен музиком и усклицима постројене војске, чиновника и народа. Пратили су га члан Савета пуковник Вуле Глигоријевић, помоћник министра унутрашњих послова мајор Милош Богићевић, инспектор карантина доктор Карл Пацек (по плану само до Крагујевца, а одатле физикус Чачанског округа доктор Карло Белони), секретар Књажеске канцеларије Јован Гавриловић и један чиновник министарства финансија.¹⁸ Обилазак Србије намерно је најпре усмерен на Колубарски срез, одакле су претходних година долазиле многе побуне.¹⁹

Ручак је организован 18/30. августа 1841. у Сремчици, а кнез је следећег дана коначио у Вреоцима, где га је испред цркве дочекало свештенство. Преспавали су у на брзину подигнутим дрвеним колибама. Млади кнез је путовао у униформи, а сутрадан је присуствовао служби у храму. Потом је на народном збору поздравио окупљене, а један његов чиновник је прочитао спремљени говор у коме је објаснио мотив путовања.²⁰ Овакав сценарио понављан је у свим местима које је кнез Михаило посетио 1841. године.

¹⁶ Аноним, „Крагујевац”, *Новине србске*, бр. 46, 9/21. новембар 1840.

¹⁷ Војислав Ј. Вучковић, *Српска криза у Источном пишању (1842-1843)*, Београд, 1957, 29-30.

¹⁸ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 34, 23. август/4. септембар 1841.

¹⁹ Нил Попов, *Србија и Русија : од Кочине крајине до Светоандрејске скупишћине*, Београд, 1870, 119.

²⁰ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 34, 23. август/4. септембар 1841; Значај униформе у милитаристичкој представи кнеза Михаила као предводника народа већ тада је био битан, што је још снажније истицано у његовој другој владавини (Игор Борозан, *Слика и моћ : предшаве владара у српској визуелној култури XIX и почетком XX века*. Књ. 1, Нови Сад, 2021, 275-280, 350).

У говору је истицана важност покорности и послушности народа, указивано је на предности настале укидањем феудалних обавеза, која су у то време били реалност у многим земљама Европе, као и на погодности климе и земљишта на коме се налази Србија, за њен даљи напредак. Инсистирано је на важности модернизације државе, изградњи и набављању нових превозних средстава (железница и пароброди), просецању саобраћајница, али и развоју просвете и науке, како би страни народи престали да нас називају „простацима”. Мир и просвећени народ били су циљеви којима је тежио. Народ је гласно одобрио кнежев план, а затим су народни прваци писмено потврдили да га подржавају.²¹ Тако је било и у свим другим местима које је посетио.

Кнез је 20. августа/1. септембра 1841. стигао у Шабац. На путу су га пратили коњаници из срезова кроз које је пролазио, а народ нудио јелима и воћем. Чим је стигао у варош отишао је у цркву, где га је свечано дочекао протојереј Јован Павловић. Кнез је сутрадан присуствовао литургији.²² Док је боравио у Шапцу 21. августа/2. септембра 1841. посетили су га униформисани аустријски официри, пуковник барон Јовић и два мајора.²³

Сутрадан, 22 августа/3. септембра 1841. кнез је стигао у Лозницу. Следећег дана присуствовао је литургији.²⁴ Пут је настављен и кнез је 25. августа/6. септембра 1841. стигао у Ваљево. Према новинским извештајима, народ је свуда радосно дочекао владара, али без пуцања прангија и сложенијег церемонијала, а трошкове путовања и дочека платили су Подрињски и Ваљевски округ, а не Влада у Београду.²⁵

Кнез је 27 августа/8. септембра 1841. стигао у Лајковац. Током обеда играло се коло, а девојке и жене доносиле су цвеће. Није било говора, нити било које друге политичке манифестације. Истог дана кнез је стигао у село Мршељ у Ужичком округу, где је дочекан уз пуцаву прангија, а неколико ученика из Гимназије у Ужицу рецитовало је поздравну песму, што је поновљено и следећег дана током ручка.²⁶

²¹ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 35, 30. август/11. септембар 1841.

²² Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 35, 30. август/11. септембар 1841.

²³ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 36, 6. септембар/12. септембар 1841.

²⁴ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 36, 6. септембар/12. септембар 1841.

²⁵ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 36, 6. септембар/12. септембар 1841.

²⁶ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 37, 13/25. септембар 1841.

Истог дана, 28 августа/9. септембра 1841, кнез је стигао у Чачак. Испред вароши дочекао га је стриц Јован Обреновић са окупљеним народом. Сутрадан су са епископом Никифором Максимовићем присуствовали богослужењу у цркви. После ручка, уз музику и песму народа, кренули су за Брусницу где су направљене импровизоване колибе за коначиште. Јован Обреновић је због болести морао да се врати у Чачак, а кнез је отишао у манастир Враћевшницу и потом посетио Горњу Црнућу.²⁷

Кнез је из Црнуће 31. августа/12. септембра 1841. стигао у Крагујевац, што је оглашено топовском паљбом. Увече је приређена „илуминација”, потом и бацање ракета.²⁸ Крагујевац је 25. априла/7. маја 1841. изгубио статус престонице, али је и даље био важно упориште Обреновића.²⁹ Како је то објавила штампа, кнез је 2/14. септембра 1841. по великој киши из Крагујевца кренуо у село Белушић у Левачком срезу у Јагодинском округу.³⁰

Истог дана, 3/15. септембра 1841, стигао је у Крушевац. Сутрадан је славио рођендан и примао свечана честитања чиновника, свештенства и одабраних варошана. Током ручка свирали су „трубари”, а при испијању здравица пуцали су топови. Крушевац је те вечери био осветљен, на пијаци су бацане ракете, а окупљени народ целог дана правио је посебну атмосферу у вароши.³¹

Путовање је настављено 5/17. септембра 1841, када је кнез Михаило стигао на Јужну Мораву, где се одморио и ручао код припремљених колиба, а затим је, преко скеле, прешао реку и дошао у Алексинач у коме се задржао и следећег дана.³²

У село Шупељак (касније Јовановац по Јовану Обреновићу, данас Нови Брачин у Општини Ражањ, пр. аут.) кнез је стигао 6/18. септембра 1841. и посетио мензулану. Сутрадан је дошао у Параћин, где је и ручао, а потом је отишао у Ђуприју, где је прегледао радове на

²⁷ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 37, 13/25. септембар 1841.

²⁸ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 37, 13/25. септембар 1841.

²⁹ Радомир Ј. Поповић, „Владати из Крагујевца”, у: *Престони Крагујевца*, ур. Предраг Илић, Крагујевац, 2019, 73-81.

³⁰ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 37, 13/25. септембар 1841.

³¹ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 37, 13/25. септембар 1841.

³² Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 37, 13/25. септембар 1841.

подизању новог моста. Посета Раваници уследила је 8/20. септембра 1841. године.³³

Путовање је настављено 9/21. септембра 1841, када је кнез коначио у Свилајнцу у кући члана Савета, пуковника Милосава Здравковића. Сутрадан је приспео у Пожаревац, где се задржао и следећа два дана.³⁴

Путовање је настављено даље, а кнеза су 13/25. септембра 1841. већ на Великој Морави „радосно и весело” дочекали чиновници и народ, затим допратили до Смедерева, где су топовски пуцњи означили долазак владара. После краћег одмора, кнез је пуној униформи поздравно окупуљени народ.³⁵

Повратак у Београд организован је 14/26. септембра 1841, уз присуство Јеврема Обреновић, министара, чланова Савета и око сто коњаника. Када је кнез био близу Ташмајдана, уследио је пуцањ из топа, потом је почела звоњава на свим црквама, коју је пратила артиљеријска паљба из касарне, али и са Калемегдана. Док је свирала војна музика, кнез је до конака прошао кроз шпалир окупуљеног народа који је ускликивао: „Ура!” Увече је на Калемегдану организован ватромет уз артиљеријску паљбу, а цела варош је осветљена.³⁶

ПОСЕТА СРБИЈИ ПОСЛЕ ПРЕОБРАЖЕЊСКЕ СКУПШТИНЕ 1861.

Прво вишедневно путовање кнеза Михаила у његовој другој владавини организовано је од 23. августа/4. септембра до 15/27. септембра 1861. године.³⁷ Заправо, пут је започео још 3/15. августа 1861, када је из Београда кренуо у Крагујевац на Преображењску скупштину. Кнез је на најсвечанији начин дочекан са неколико тријумфалних капија, а поред мноштва народа ту је била и упарађена и регуларна војска. По доласку у варош посетио је цркву, а затим у конаку примао подворења. Закони који су предложени на овој скупштини суштински

³³ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 38, 20. септембар/2. октобар 1841.

³⁴ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 38, 20. септембар/2. октобар 1841.

³⁵ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 38, 20. септембар/2. октобар 1841.

³⁶ Аноним, „Србија”, *Новине србске*, бр. 38, 20. септембар/2. октобар 1841.

³⁷ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 61, 24. август/5. септембар 1861.

су изменили Устав из 1838, при чему није тражена дозвола Турске за такве одлуке.³⁸ На путу који је уследио након завршетка рада Народне скупштине, кнеза су пратили министар иностраних дела Филип Христић, чланови Савета Матија Симић и Станојло Петровић.³⁹

Кнез је 23. августа/4. септембра 1861. из Крагујевца испраћен пуцњавом прангија, звоњавом и узвицима народа. Изван града испратила га је упарађена војска уз топовске пуцње. Долазак у манастир Враћевшницу увеличан је пуцањем прангија и јеком звона, уз присуство много људи, упарађених, са обе стране пута. Кнеза је на улазу у манастир дочекао игуман Вићентије, а народ је играо и певао своме господару.⁴⁰

Истог дана, кнез је стигао у Горњи Милановац, срдечно дочекан уз пуцњаву топова и јеку црквених звона, као и свирку „варошке банде” која је стигла из Крагујевца. Кнез је одмах посетио цркву, где га је дочекао епископ Јанићије са свештенством. После молитве примана су подворања свештенства, чиновништва и грађанства, потом су посећене канцеларије „власти” али и апсана.⁴¹

Кнез је 24. августа/5. септембра 1861. кренуо за Чачак. На десној обали Западне Мораве чекали су упарађени коњаници, а народ је са обе стране улице допратио кнеза до Хацића куће где је коначио. Град је украшен српским тробојним заставама и зеленим гранама („шумом”). На уласку у Чачак подигнута је тријумфална капија, а пред црквом пирамида. Кнеза је у цркви дочекао епископ Јанићије. Потом је обишао Суд и Начелство, а затим уз звук прангија „отишао међу весели народ”, а затим је уследило посебно обраћање женске школске омладине. Примана су и подворавања, град је увече осветљен, а народ је „целу ноћ” играо и певао. Сутрадан изјутра, кнез је уз поздраве упарађеног народа кренуо за Ужице.⁴²

Путу је водио преко Паковраћа и Драгачева. Кнез је Западну Мораву прешао скелом код села Гугља, а на левој обали реке дочекале

³⁸ Бојана Топаловић, „Народне скупштине у Крагујевцу за време друге владавине Милоша и Михаила Обреновића”, *Од йресѣонице до индустријској ценѣира Србије - Крагујевац средином 19. века*, ур. Милош Ђуран, Крагујевац, 2020, 97-133; Д. Леовац, *Кнез Михаило Обреновић (1823-1868)*, 237-250.

³⁹ Никола Христић, *Мемоари 1840-1862*, Београд, 2006, 394.

⁴⁰ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 63, 29. август/10. септембар 1861.

⁴¹ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 62, 26. август/7. септембар 1861.

⁴² Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 62, 26. август/7. септембар 1861. Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 63, 29. август/10. септембар 1861.

су га делегације из Ужица, Пожеге, али и једна „депутација” Турака из Ужица. Истог дана кнез Михаило је уз пуцњаву прангија и звук црквених звона стигао у окићену Пожегу. После кратке молитве у цркви, прошао је кроз упарађени народ у вароши коју је украсила и тријумфална капија.⁴³

Кнез је истог дана 25. августа/6. септембра 1861. стигао у Ужице, што је увеличано пушчаном паљбом. Са тврђаве су пуцали топови, а у вароши прангије уз звуке црквених звона. Ужице је украшено тријумфалном капијом, заставама и зеленим гранама јела, а народ је усклицима поздравио свог кнеза. У цркви га је дочекао епископ Јанићије са свештенством и протом Гаврилом Поповићем који је кнеза поздравио беседом, а затим отпратио до свог стана где је владар коначио. Кнеза Михаила поздравио је и један ђак, кога је наградио. Увече је варош осветљена, на околним брдима буктиле су велике ватре, а највећа на месту где су Турци 1808. предали кључеве града војводи Милану Обреновићу. Кнез је српској и турској сиротињи у Ужицу поклонио по 50 дуката. Ујутро је примао подворења, а на ручку су осим владике и многих чиновника и грађана били муселим, кадија и други „одличнији Турци”. Цео дан пуцале су праније, орила се песма, а кнеза су без престанка чували народни „солдати”. Била је прва званична посета Ужицу неког српског владара од када је Србија „ослобођена”.⁴⁴

Кнез Михаило напустио је Ужице 27. августа/8. септембра 1861. док је падала киша, испраћен паљбом топова са ужичке тврђаве, пуцњавом прангија, звоњавом и песмом народа.⁴⁵ Путовање према Чачку водило је истим путем којим се и отишло у Ужице, са истоветним дочеком народа. После конака у Чачку кнез је 28. августа/9. септембра 1861. испраћен уз поздраве народа и наставио путовање према Карановцу.⁴⁶

Одмах при уласку у Карановачки срез, кнеза су дочекали многи коњаници који су са собом носили „заставу светог краља” (Стефана Првовенчаног). По уласку у варош, пуцале су прангије и звонила црквена звона. Кнез је одмах по уласку у варош дошао у цркву где га

⁴³ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 63, 29. август/10. септембар 1861.

⁴⁴ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 62, 26. август/7. септембар 1861; Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 63, 29. август/10. септембар 1861.

⁴⁵ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 64, 31. август/12. септембар 1861.

⁴⁶ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 65, 2. септембар/14. септембар 1861.

је чекао епископ Јанићије са свештенством. Док се кретао ка стану у коме ће коначити, засипали су га цвећем. Потом су примана подворења, а после подне уследила је посета манастиру Жичи. Град је увече осветљен и украшен, а народ је песмом и игром поздрављао владара.⁴⁷

На пут ка Крушевцу, кнез је кренуо 29. августа/10. септембра 1861, праћен пуцњавом прангија, звоњавом и народним усклицима. При уласку у Крушевачки округ, кнеза је дочекао окружни начелник са многобројним коњаницима. Прасак прангија, јака звона и поздраву упараћеног народа дочекали су владара и у Трстенику, а у цркви га је дочекао владика Јанићије. Као и другим варошима, владарев улазак у Крушевац пропраћен је пуцањем прангија и звоњавом, а у цркви га је дочекао владика Јанићије. Варош је увече била осветљена, а затим су бацане ракете уз игру и песму народа. Кнез је коначио у кући окружног начелника Р. Петровића. Ујутро је примао подворења, потом је посетио Суд и Начелство, затим се опростио са Крушевљанима, али и Јагодинцима који су приспели да га поздраве.⁴⁸

Лужну Мораву прешао је скелом, а ручак је организован у Делиграду, у који су стигли и Јагодинци. Коњаници са копљима украшеним српским заставама дочекали су кнеза испред Алексинца, у који је дошао 31. августа/12. септембра 1861. године. У цркви га је дочекао владика неготински Герасим, потом и девојчице из женске школе. После примања подворења, кнез је обишао државна надлештва, а затим и карантин. Коначио је у кући Ристе Прендића, а народно весеље у осветљеној и украшеној вароши трајало је целу ноћ. Сутрадан је путовање настављено према Алексиначкој Бањи, где је приређен ручак и преноћиште.⁴⁹ Кнез је био веома резервисан човек, тако да није са задовољством изашао на прозор када се у Алексинцу окупио народ да га поздрави.⁵⁰

⁴⁷ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 65, 2. септембар/14. септембар 1861.

⁴⁸ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 65, 2. септембар/14. септембар 1861; Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 66, 5. септембар/17. септембар 1861.

⁴⁹ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 64, 31. август/12. септембар 1861; Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 66, 5. септембар/17. септембар 1861; Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 67, 7. септембар/19. септембар 1861.

⁵⁰ Живан Живановић, *Полиитичка историја Србије у другој половини деведнаестог века. Књ. 1, Од Свето-Андрејске скупштинe до пројасе независности Србије: 1858-1878*, Београд, 1923, 122.

Кнез Михаило је 2/14. септембра 1861. стигао у Књажевац, допраћен многим коњаницима. Испред вароши, поздравила га је постројена народна војска. Када је кроз тријумфалне капије дошао у град, почела је пуцњава прангија, звоњава и народни усклици. Дочекао га је владика неготински Герасим са многобројним народом и упарађеном народном војском, која је пред Начелством испалила и плотун. У кући где је коначио, поздравила га је девојчица из женске школе, потом и један ђак. Примао је и подворења као и другим варошима, с тим да су му овде долазиле и варошке госпође и сеоске девојке.⁵¹

Путовање је настављено даље према Зајечару, у који се стигло увече 1/13. септембра 1861. уз уобичајени дочек народа. Посебна атракција била је велика тријумфална капија на којој су стајала женска деца одевана у беле хаљине. Девојчице су бацале венце цвећа на кнеза и поворку која је пролазила. Испред кнежевог конака подигнута је пирамида. У цркви је чекао владика Герасим са свештенством. Кнез је свој рођендан (4/16. септембар) провео је у Зајечару, а тим поводом одржана је свечана служба. На ручку су поред владике били многи чиновници и кметови из Црноречког оруга. Док су испијане здравце, одјекивале су прангије уз свирање „банде”. Кнез је наредио да се окупљеном народу испеку два вола и подели „неколико акова” вина, а следећег дана напустио је варош.⁵²

Владарска поворка стигла је увече 5/17. септембра 1861. у Неготин. У цркви је чекао владика Герасим са свештенством. Кнегиња Јулија допутовала је следећег дана у Радујевац. На свечаном дочеку били су многи чиновници, као и кнежев сестрић Милош Бајић. Кнегиња је потом, у пратњи многобројног народа, допраћена до Неготина, у коме је владарски пар остао и 7/19. септембра 1861. године. Подворења су примали посебно, док су заједно посетили место где је 1813. погинуо Вељко Петровић. Свако вече варош је осветљавана, а владарски пар је остао у Неготину један дан дуже него што је планирано.⁵³

⁵¹ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 65, 31. август/12. септембар 1861, 1; Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 67, 7. септембар/19. септембар 1861.

⁵² Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 66, 5. септембар/17. септембар 1861; Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 68, 9. септембар/21. септембар 1861.

⁵³ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 67, 7. септембар/19. септембар 1861; Аноним,

Кнез Михаило и кнегиња Јулија допутовали су из Неготина у Брзу Паланку 8/20. септембра 1861. године, где је организован ручак. Потом су преко беспутне и стрме планине Мироч, истог дана увече стигли Доњи Милановац. Најпре су посетили цркву у којој их је са свештенством чекао владика Герасим, а у стану некадашњег председника Савета Стефана Стефановића (који је спремљен за конак), дочекале су их три девојчице у белом оделу и једно дете из основне школе. Деца су кнезу и кнегињи дала круне од цвећа. Варош је украшена тробојним заставама, зеленим гранама, тријумфалном капијом и са две пирамиде, а на капији пред конаком постављене су слике кнеза и кнегиње уоквирене зеленим венцем. Кнез је представљен као херој са мачем који из уста аждаје (која лежи са сломљеном сабљом и копљем) чупа грб цара Душана, док је кнегиња Јулија стајала наслоњена на грб Србије. Натписи по граду наглашавали су да кнез Михаило обнавља Душаново царство. Сутрадан, 9/21. септембра 1861, у цркви је држан помен покојном кнезу Милошу Обреновићу.⁵⁴

После ручка у Доњем Милановцу, владарски пар је преко „врлетних гора” 10/22. септембра 1861. стигао у Мајданпек, где су посетили запуштени рудник, топионице и ливнице. Чак су улазили у једно окно са упаљеним свећама. Град је уобичајено украшен за свечане дочеке, али са аосцијацијама на рударство. Увече ја варош осветљена, а на околним брдима гореле су ватре. Сутрадан су кренули даље низ ток реке Пек, где су посећивали „рударске фабрике”.⁵⁵ Иначе, неискоришћени рудни потенцијал Мајданпека оставио је снажан утисак на кнеза Михаила.⁵⁶

После свечаних пролазака кроз многа села, улазак у Пожаревац 12/24. септембра 1861. пропраћен је уз пуцање прангија, јеку зовна и узвикивање упараћеног народа. Пред црквом чекала је народна војска, а у храму митрополит Михаило са свештенством. Када су на молитви поменута имена кнеза и кнегиње, одјекнули су плотуни из пушака, а затим је кренуло пуцање прангија. Конак је спремљен у

„Србија”, *Видов Дан*, бр. 69, 12. септембар/24. септембар 1861.

⁵⁴ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 70, 14. септембар/26. септембар 1861.

⁵⁵ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 70, 14. септембар/26. септембар 1861.

⁵⁶ Кнез Михаило у споменима некадашњеј свој секретара : из последњих девети година кнежева живота, пр. Милан Ђ. Милићевић, Београд, 1896, 66-67.

кући угледног грађанина Лалка, у којој су их чекале девојчице из основне школе које су држале полукруге са цвећем испод којих је пролазио владарски пар. Град је био уобичајено окићен и додатно украшен са две тријумфалне капије. Сутрадан су кнез и кнегиња посетили државну ергелу и кренули према Великој Морави.⁵⁷

У Смедерео су стигли 14/26. септембра 1861, а испред града их је дочекао народ, заповедник тврђаве и неколико Турака. У само граду поздравила их је јака прангија, звона, пуцњевни топова, као вика народа. У цркви је чекао митрополит са свештенством, а на изласку из храма поздравила их је упарађена народна војска, која је испалила плотун. Коначили су у кући Раше Здравковића, испред које је подигнута пирамида на којој су са свих страна стајале девојчице у белом оделу. Уследила су подворења на које су дошли и Турци, а после ручка кнез и кнегиња посетили су свој виноград. Увече је варош осветљена, а највеличанственије је изгледала тријумфална капија украшена српским грбовима. Из једне барке на Дунаву бацане су ракете, а имена кнеза и кнегиње су приказана као гореће буктиње. Ујутро су, преко Гроцке, кренули за престоницу.⁵⁸

Већ увече 14/26. септембра 1861. Београд је почео да се спрема за дочек владарског пара. Ујутро су их код Екмелука дочекали коњаници, управник града и народ, песмом и весељем, уз уобичајено пуцање пушака и прангија. Чим је кнез Михаило ступио у варош, почело је пуцање топова, а гарнизонска и народна војска дочекали су га код Батал-џамије. Испред двора кнеза и кнегињу чекали су ђаци свих узраста оба пола, учитељице, чиновници, а у самом двору митрополит и неколико саветника. Народно весеље трајало је до увече.⁵⁹ Иначе, београдски паша је протествовао јер је Београд украшен српским тробојкама.⁶⁰ Поводом повратка у престоницу, кнез и кнегиња приредили су 17/29. септембра 1861. велики бал.⁶¹

⁵⁷ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 70, 14. септембар/26. септембар 1861.

⁵⁸ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 71, 16. септембар/28. септембар 1861.

⁵⁹ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 71, 16. септембар/28. септембар 1861.

⁶⁰ Д. Леовац, *Кнез Михаило Обреновић (1823-1868)*, 246.

⁶¹ Никола Крстић, *Дневник : приватни и јавни животи I : 31. децембар 1859 – 31. децембар 1862*, Београд, 2005, 185.

ПРЕКИНУТО ПУТОВАЊЕ У ПРОЛЕЋЕ 1862.

Кнез Михаило планирао је да 1862. обиђе подручја око Шапца и Лознице, која није стигао да посети претходне године. Инциденти са турском посадом око Стамбол-капије у Београду одложили су путовање за две недеље, а кнеза је пратио министар финансија Коста Цукић.⁶²

Планирану посету унапред је најавила штампа.⁶³ Кнез је требало да 30. маја/11. јуна 1862. из Београда крене на пут преко Обреновца, Уба, Ваљева, Осечине, Лознице и Прњавора, одакле би дошао у Шабац 4/16. јуна, да би се 7/19. јуна 1862. вратио у Београд. Испоставило се да су Турци, управо у време када је кнез кренуо на пут, бомбардовали Београд 3/15. септембра 1862, после инцидента код Чукур-честе. Паљба је настављена и наредних дана.⁶⁴

Увече 2/14. јуна 1862. кнез је био у Лозници.⁶⁵ И сутрадан се задржао у вароши.⁶⁶ На вест да је почело бомбардовање, прекинуо је путовање.⁶⁷ Ипак, није одустао од излета на Шепак, где се показао наоружаним Турцима са друге стране реке.⁶⁸ Сутрадан, 4/16. септембра 1862, у Шапцу је добио извештај о бомбардовању Београда, а свечаности и планирани састанци са шабачким Турцима су отказани. Кнез се намерно укрцао на брод изнад турске тврђаве, како би пркосио њиховим војницима и отпловио за Београд.⁶⁹

⁶² Н. Христић, *Мемоари 1840-1862*, 415-418.

⁶³ Аноним, „Званични део”, *Србске новине*, бр. 63, 31. мај/12. јун 1862.

⁶⁴ Нил Попов, *Србија и Турска : од 1861. до 1867. године*, Београд, 1879, 32.

⁶⁵ Коста Н. Христић, *Зачиси старој Београђанина*, Београд, 1989, 202.

⁶⁶ Дарко Леовац, *Србија и Русија за време друје владавине кнеза Михаила (1860–1868)*, Београд, 2015, 80.

⁶⁷ Аноним, „Најновији догађаји у Београду”, *Србобран*, бр. 45, 7/19. јуни 1862.

⁶⁸ Симо Ц. Ђирковић, *Кнез Михаило Обреновић : животој и полиѣика*, Београд, 2011, 71.

⁶⁹ Љубомир Узун-Мирковић, *У свиѣи кнеза Михаила*, Београд, 1899, 4-5.

ОБИЛАЗАК СРБИЈЕ У ЈЕСЕН 1862.

После укидања ванредног стања 24. септембра/6. октобра 1862, уведеног због бомбардовања Београда, кнез Михаило и кнегиња Јулија, посетили су средишње делове своје државе. На пут су кренули 27. септембра/9. октобра 1862. године.⁷⁰ Најпре су дошли у Свилајнац, да би потом отишли до манастира Манасије, а затим до Раванице, где су 29. септембра/11. октобра 1862. и преноћили. Сутрадан су пристигли у Ђуприју, потом у Параћин, где су посетили државну ергелу и „апсану”, да би увече допутовали у Јагодину где су коначили. За Крагујевац су кренули 2/14. октобра 1862. године. Сутрадан су посетили тополивницу, оружницу и арсенал. Војска је потом извршила артиљеријску паљбу из брдских хаубица (испаљивали су шрапнеле и гранате). Увече је организован ватромет са „светлећим куглама”. Из Крагујевца су кренули за Страгаре, где су посетили барутану, да би потом преноћили у Аранђеловцу одакле су 5/17. октобра 1862. кренули за Београд.⁷¹

ОДМОР У КРАГУЈЕВЦУ 1863. ГОДИНЕ

Током 1863. није било званичних посета унутрашњости Србије, осим што је кнез Михаило 27. маја/8. јуна кренуо на петнаестодневни одмор у Крагујевцу.⁷² Отпутовао је са министром војске Монденом и чланом савета Младеном Жујовићем.⁷³ Кнез је требало да се половином јуна 1863. врати у Београд, када се очекивао и долазак кнегиње Јулије из Лондона.⁷⁴ Коначно, кнез је 15/27. јуна 1863. из Смедерева допловио паробродом „Делиград” у Београд, где је свечано дочекан.⁷⁵ Церемонија се одвијала по великој киши.⁷⁶

⁷⁰ Н. Крстић, *Дневник : приватни и јавни животи I*, 342.

⁷¹ Аноним, „Србија”, *Србске новине*, бр. 115, 4/16. октобар 1862.

⁷² Аноним, „Дописи”, *Србски дневник*, бр. 117, 29. мај/10. јун 1863.

⁷³ Милева Р. Алимпић, *Животи и рад генерала Ранка Алимпића : у свези са догађајима из новије српске историје*, Београду, 1892, 361.

⁷⁴ Аноним, „У Београду”, *Србски дневник*, бр. 132, 15/27. јун 1863.

⁷⁵ Аноним, „Најновије вести”, *Србски дневник*, бр. 135, 19. јун/1. јул 1863.

⁷⁶ Никола Крстић, *Дневник : приватни и јавни животи II : 6. јануар 1863 – 8. април 1863*, Београд, 2005, 80.

ПОСЕТА СРБИЈЕ НАКОН ВЕЛИКИХ ПОПЛАВА 1864.

Србију су, почетком јуна 1864, погодиле обилне вишедневне кише, што је изазвало поплаве и пропадање усева.⁷⁷ То је и био разлог што се кнез Михаило Обреновић одлучио за непланирани обилазак настрадалих предела. На пут је кренуо 25. јуна/7. јула 1864. са пристаништа на Сави у Београду, уз почаст војске и жандармерије.⁷⁸ Формирана је и комисија за помоћ поплавленим подручјима.⁷⁹

Пловидба Дунавом, паробродом „Делиград“, прекинута је у Смедереву ради ручка, када су примана и подворења чиновништва, свештенства и народа. Кнез је том приликом писара Милојка Денића произвео у начелника Јасеничког среза, а пре тога се распитивао за штету насталу поплавом. Истог дана допловио је до Дубравице, а затим допутовао у Пожаревац, где је прегледао државну ергелу, а сутрадан и школе. У пратњи владара били су председник Министарског савета Гарашанин и чланови Саветника Симић и Жујевић, начелник министарства иностраних дела Лешјанин и кнежев пријатељ Шевић.⁸⁰

Кнез је на даљи пут кренуо 26. јуна/8. јула 1864. и на обали Велике Мораве прегледао стање државне ергеле која је због поплаве премештена у пожаревачку касарну. Увече је коначио у Свилајнцу, а сутрадан је дошао у Ђуприју где је прегледао касарне, потноњерску чету, државну ергелу и „апсану“. Похвалио је војнике и подофицире који су се истакли у помоћи народу током поплаве.⁸¹

Пред полазак из Ђуприје 28. јуна/10. јула 1864. кнез је наградио војнике који су се највише истакли у помоћи народу током поплава, а за исту заслугу ослободио је неколико робијаша из затвора.

⁷⁷ Аноним, „Незваничный део“, *Србске новине*, бр. 68, 11/23. јун 1864; *Писма Илије Гарашанина Јовану Мариновићу, I (књига прва од 29 марта 1848 до 31 децембра 1858 године), II (књига друга од 4 јан. 1859 до 29 марта 1874)*, средио Ст. Ловчевић, СКА, *Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, прво одељење*, књига XXII, Београд, 1931, 107-108, 112.

⁷⁸ Аноним, „Незваничный део“, *Србске новине*, бр. 74, 25. јун/7. јул 1864.

⁷⁹ Д. Леовац, *Кнез Михаило Обреновић (1823-1868)*, 532-533.

⁸⁰ Аноним, „Незваничный део“, *Србске новине*, бр. 75, 27. јун/9. јул 1864; Никола Крстић, *Дневник : јавни животи I : 9. април 1864 – 18. децембар 1867*, Београд, 2005, 45.

⁸¹ Аноним, „Незваничный део“, *Србске новине*, бр. 76, 30. јун/12. јул 1864.

Истог дана дошао је у Параћин, где је предложио исељавање села из водоплавних предела. После ручка, кнез се преко Ђуприје упутио за Јагодину, где је са окупљеним народом разговарао о штети насталој поплавама, а затим посетио Начелство. Сутрадан је присуствовао литургији и отпутовао за Крагујевац, где су га сачекале и депутације из Чачка и Горњег Милановца. Одмах по приспећу, кнез је посетио тополивницу и оружарницу, а за следећи дан заказана је пробна артиљеријска паљба.⁸² Поред кнеза, народу се обратио и Илија Гарашанин.⁸³

Владарев повратак у Београд увече 10/22. јула 1864. најавили су топови на Врачарској пољани, где га је дочекала војска и многобројни свет. Одатле је испраћен до двора, испред кога је била жандармеријска чета. Унутар двора чекало га је свештенство и чиновништво.⁸⁴

КРАТКА ЈЕСЕЊА ПОСЕТА СРБИЈИ 1864.

Кнез Михаило планирао је да 19. септембра/1. октобра 1864. паробродом „Делиград” доплови до Гроцке, а затим путује копном преко Колара и Смедеревске Паланке (тада „Асан-пашине Паланке”) до Крагујевца.⁸⁵ Најважнији циљ путовања била је проба нових „изолучених” топова у Крагујевцу.⁸⁶

Као што је и планирано, кнез је 19. септембра/1. октобра 1864. кренуо на пут са Савског пристаништа уз пратњу гарде, жандара, грађанства и војне музике.⁸⁷ Истог дана стигао је у Гроцку и свратио у кућу Илије Гарашанина. Потом је допутовао у свечано украшену Смедеревску Паланку, где је преноћио у кући Милије Шишковића.⁸⁸

⁸² Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 77, 2/14. јул 1864.

⁸³ *Писма Илије Гарашанина Јовану Мариновићу...*, 113.

⁸⁴ Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 81, 11/23. јул 1864; Н. Крстић, *Дневник : јавни живот I*, 48.

⁸⁵ Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 112, 17/29. септембар 1864; Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 114, 22. септембар/4. октобар 1864; Н. Крстић, *Дневник : јавни живот I*, 81.

⁸⁶ *Кнез Михаило у сѣоменима некадашњег свој секретара...*, 121.

⁸⁷ Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 113, 19. септембар/1. октобар 1864.

⁸⁸ Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 114, 22. септембар/4. октобар 1864.

На путу са га пратили сестрић Милош Бајић из Варадије, председник Министарског савета Илија Гарашанин, председник Државног савета Јован Мариновић, заступник министра војске и грађевине Миливоје Петровић и амбасадор („заступник“) Србије у Румунији („Саједињеним кнежевинама“) Коста Магазиновић, као и некадашњи кнежев професор Раност, тадашњи заступник Србије у Цариграду.⁸⁹

После посете локалном извору минералне воде, кнез је из Смедеревске Паланке кренуо 20. септембра/2. октобра 1864. године. На путу га је у свечаним дефилеима поздрављала народна војска. Пред саму ноћ, поворка са владарем стигла је у Крагујевац, дочекана топовским салвама и јеком звона. Осим Крагујевчана, кнеза су поздравиле и делегације из Чачка, Горњег Милановца, Јагодине и Крушевца. Сутрадан су примана подворења, а кнез је потом обишао тополивницу и оружницу. Заказана је и артиљеријска паљба и демонстрација рушења једног зида.⁹⁰

Кнез Михаило је дуго остао у Крагујевцу, да би тек 30. септембра/12. октобра 1864. кренуо за Београд. Најпре је дошао у Баточину, где је у Роготу ловио дивљач. Коначио је у Смедереву, а сутрадан 2/14. октобра 1864, обишао је свој виноград, где су га посетили министри и саветници. Исте вечери, кнез је паробродом „Делиград“ стигао у Београд, где су га на обали Саве дочекали официри и народ.⁹¹

ПРВА ПОСЕТА СРБИЈИ У ЛЕТО 1865.

Најважнији јавни догађај 1865. била је велика прослава педесетогодишњице Другог српског устанка у Топчидеру код Београда, а сценски спектакл засенио је све претходне јавне свечаности.⁹² На приватном плану, било је то време несугласица кнеза Михаила и кнегиње Јулије, која је увече 4/16. јула 1865. отишла из Србије.⁹³

⁸⁹ Аноним, „Незванични део“, *Србске новине*, бр. 112, 17/29. септембар 1864; Аноним, „Незванични део“, *Србске новине*, бр. 114, 22. септембар/4. октобар 1864; Н. Крстић, *Дневник : јавни живот I*, 81.

⁹⁰ Аноним, „Незванични део“, *Србске новине*, бр. 115, 24. септембар/6. октобар 1864.

⁹¹ Аноним, „Незванични део“, *Србске новине*, бр. 119, 3/15. октобар 1864; Н. Крстић, *Дневник : јавни живот I*, 86.

⁹² М. Тимотијевић, Таковски устанак – српске Цвети..., 187-214.

⁹³ *Писма Илије Гарашанина Јовану Мариновићу...*, 123; Н. Христић, *Мемоари 1840-1862*, 499.

Кнез Михаило Обреновић је сутрадан 5/17. јула 1865. са председником Министарског савета Илијом Гарашанином и члановима Државног савета Матијом Симићем и Младеном Жујовићем отпутовао за Аранђеловац, где су га дочекали варошани и сељаци уз прасак прангија, пуцњаву пушака и звоњаву. На самом уласку у варош кнеза је поздравио полубатаљон народне војске. Дочеку су присуствовале и делегације из Горњег Милановца и Чачка. Кнез је сутрадан примао подворења.⁹⁴

Пуно се очекивало од посете владара Србије Буковичкој Бањи у Аранђеловцу, посебно у светлу најаве изградње смештаја за госте. Током посете кнез је свечано отворио нови извор минералне воде.⁹⁵ Иначе, кнез Михаило је те године по савету Јована Мариновића требало да путује по Европи, али је план преиначен, како због потребе лечења у бањи, тако и политичке процене да је боље остати у земљи.⁹⁶

На даљи пут кнез је кренуо 9/22. јула 1865, зауставио се и ручао на Руднику, а преноћио у Горњем Милановцу. Следећег дана боравио је у Такову и ручао испод освештаног грма, где је организовано и народно весеље са казивањима ветерана из 1815. године. Потом је посетио Савинац, а затим коначио у Горњем Милановцу. Путовање је наставио 11/23. јула 1865, праћен усклицима народа и подигнутим тријумфалним капијама са пригодним натписима. Ручао је у манастиру Враћевшници, посетио Горњу Црнућу и исте вечери стигао у Крагујевац. Дочекале су га регуларна и народна војска, а следећег дана присуствовао је артиљеријској паљби. Кнез је тек 17/29. јула 1865. из Крагујевца кренуо за Београд. Према плану, најпре је требало да иде у ловиште Рогот, потом посети радове на регулацији Велике Мораве, и на крају да преспава у Смедереву.⁹⁷

На крају, је 20. августа/1. септембра 1865, из Смедерева је запловио паробродом „Делиград” ка Београду. На поласку га је поздравио и упарађени турски гарнизон у градској тврђави. На Савском

⁹⁴ Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 74, 8/20. јул 1865.

⁹⁵ Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 76, 13/25. јул 1865; Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 78, 17/29. јул 1865.

⁹⁶ *Писма Илије Гарашанина Јовану Мариновићу...*, 118-122; Н. Крстић, *Дневник : јавни животи I*, 179.

⁹⁷ Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 88, 12/24. август 1865; Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 90, 17/29. август 1865; *Писма Илије Гарашанина Јовану Мариновићу...*, 125-138.

пристаништу у Београду кнеза су дочекали министар финансија и заступник министра просвете и црквених дела Коста Цукић, управитељ вароши Михаило Барловац и окружни начелник Јован Димитријевић, мноштво народа, жандари, ноћни стражари и коњаници.⁹⁸

ДРУГА ПОСЕТА СРБИЈИ У РАНУ ЈЕСЕН 1865.

Већ 7/19. септембра 1865. кнез Михаило Обреновић кренуо је на ново путовање по Србији. Паробродом „Делиград” запловио је из Београда за Шабац. Најпре је пристао у Забрежју и посетио Обреновац, где га је дочекала народна војска, а затим је ручао. Истог дана пловидба је настављена до Шапца, где је кнез дочекан пуцњавом топова, звоњавом и народним поздравима. Упарађена је и народна војска, а испред цркве је стајао владика са свештенством. Увече је варош осветљена, а кнез је сутрадан на празник Мале Госпојине био на богослужењу. Потом су уследила подворења, владар је посетио болницу, као и штале за артиљеријске коње и просторије за смештај топова. На много места у граду чула се свирка, али и војна музика. Увече је варош поново осветљена, а кнез је ујутро 9/21. септембра 1865. кренуо ка Лозници.⁹⁹

Из Лознице је допутовао у Љубовију, а затим 11/23. септембра 1865. за Соко, где га је на развалинама тврђаве дочекао народ из околних срезова. Потом је отишао за Крупањ, где га је поздравила народна војска. Кнеза Михаило био је први валадар Србије који је званично посетио ове крајеве државе.¹⁰⁰ Том приликом, исказао је и жељу да под контролу Србије стави и Сакар, који Турци нису вратили приликом предаје градова.¹⁰¹

Повратак је организован преко Лознице, одакле је владарска поворка кренула 13/25. септембра 1865, да би је у Рачи поздравила народна војска. Потом је организован ручак, да би се преко Мачве касно

⁹⁸ Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 91, 19/31. август 1865; Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 92, 21. август/2. септембар 1865.

⁹⁹ Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 101, 11/23. септембар 1865.

¹⁰⁰ Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, 102, 13/25. септембар 1865.

¹⁰¹ *Кнез Михаило у сѣоменима некадашњеї свої секретара...*, 129.

увече стигло у Шабац. Кнез је сутрадан најпре отишао у цркву, а затим обишао пристаниште на Сави и ћумрук који се зидао. Поздравио га је свечано пуцање из топова, а он је после подне присуствовао артиљеријском гађању народне војске. На пут за престоницу запловио је 15/27. септембра 1865. паробродом „Делиград”, али је у Обреновцу прављена пауза за ручак. Увече је стигао у Београд где су га поздравили министри уз пуцање топова.¹⁰²

ЕПИДЕМИЈА КОЛЕРЕ И ПОСЕТА СРБИЈЕ У ЛЕТО 1866.

Спољнополитичка позиција Србије у лето 1866. била је веома компликована, услед војних сукоба у Европи. Кнез је искористио прилику да се удаљи из престонице како би смањιο притисак да се и Србија укључи у рат.¹⁰³

У исто време турски војници донели су колеру у Србију. Епидемија је најпре погодила Београд, а затим и друге веће вароши.¹⁰⁴ Иако то није јавно саопштено, кнез Михаило Обреновић је и због ширења болести напустио престоницу. На пут је кренуо 21. јула/2. августа 1866, да би касно увече допутовао у Аранђеловац. Дочекао га је полубатаљон народне војке, домаћини, али и делегација из Горњег Милановца. Сутрадан су примана подворења грађана и чиновника из Аранђеловца и околине као и Горњег Милановца.¹⁰⁵ Често су организовани излети, па је кнез једном приликом у Тополи посетио Карађорђеву ћерку Стаменку.¹⁰⁶

Кнез Михаило дуго је остао у Аранђеловцу, често је пио минералну воду, користио топле купке, ишао у лов. Није занемаривао ни државне послове, јер га је пратио Илија Гарашанин. На даљи пут кренуо је 8/20. августа 1866. према Страгарима. На самом уласку у насеље поздравио га је полубатаљон народне пешадије. Организован је и дочек народа и старешина Рудничког округа са водом народне коњице.

¹⁰² Аноним, „Незваничный део”, *Србске новине*, бр. 103, 16/28. септембар 1865.

¹⁰³ Н. Христић, *Мемоари 1840-1862*, 505-506.

¹⁰⁴ Аноним, „Незваничный део”, *Србске новине*, бр. 89, 2/14. август 1865.

¹⁰⁵ Аноним, „Незваничный део”, *Србске новине*, бр. 85, 23. јул/4. август 1865.

¹⁰⁶ К. Христић, *Зайиси старої Београђанина*, 47-48.

После ручка, кнез је у Страгарима посетио радионице за израду барута. Даљи пут пролазио је преко Горње Груже, где га је поздрављала народна војска. Поред рушевина манастира Дивостина кнеза је такође дочекала народна коњица и сељаци, а у самом Крагујевцу регуларна војска и варошани. Сутрадан су примана подворења, а кнез је потом посетио тополивницу. Сви извештаји су понављали, више него што је то било уобичајено, како је владар здрав и добро расположен.¹⁰⁷

Долазак у Крагујевац организован је и због провере стања војне опреме услед могуће ратне опасности, али кнез није био задовољан затеченим стањем.¹⁰⁸ Повратак у Београд уследио је 23. августа/4. септембра 1866. године.¹⁰⁹

ВОЈНИ МАНЕВРИ И ПОСЕТА СРБИЈЕ У ЈЕСЕН 1866.

Велики тродневни маневри народне војске, организовани у околини Пожареваца септембра 1866, били су повод за још једно путовање кнеза Михаила. Артиљеријске батерије из Крагујевца кренуле су за Пожаревац 21. септембра/4. октобра 1866, као и батаљони народне војске из источног дела државе. Кнез је 23. септембра/6. октобра 1866. до Дубравице допловио паробродом „Делиград”. Београђанима је нуђена бесплатна пловидба како би присуствовали маневрима.¹¹⁰ Иначе, постојала је и завера за свргавање министара и кнеза током ових маневара, од које се на крају одустало.¹¹¹

Војна вежба у којој је учествовало неколико батаљона народне пешадије и коњице, артиљерија, као и регуларна војска (укупно око 7000 војника), организована је 24. септембра/7. октобра 1866. у присуству кнеза Михаила и наводно преко десет хиљада гледалаца. Сутрадан је извршено артиљеријско гађање, потом је цела војска

¹⁰⁷ Аноним, „Незваничный део”, *Србске новине*, бр. 93, 11/23. август 1865; *Јован Рисџић : биографске и мемоарске белешке*, пр. Бранко Петровић, Београд, 1912, 12.

¹⁰⁸ Н. Христић, *Мемоари 1840-1862*, 507-508.

¹⁰⁹ *Кнез Михаило у сјоменима некадашњеј свој секретара...*, 142.

¹¹⁰ Аноним, „Незваничный део”, *Србске новине*, бр. 108, 15/27. септембар 1865; Аноним, „Незваничный део”, *Србске новине*, бр. 112, 24. септембар/6. октобар 1865.

¹¹¹ Алимпије Васиљевић, *Моје усјомене*, Београд, 1890, 89-90.

продефиловала испред кнеза који је војницима окупљеним у „каре” одржао говор.¹¹² Похвалио је војнике и офицере, нагласивши како су они највећа и најопремљенија војска коју је организовала обновљена Србија. Увежбавање и подизање борбеног морала било је у функцији притиска на Турску да напусти утврђене градове.¹¹³

ПОСЕТА СРБИЈИ ПОВОДОМ ЗАСЕДАЊА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У ЈЕСЕН 1867.

После вишегодишњих преговора, кнез Михаило Обреновић успео је дипломатским путем да издејствује одлазак турских гарнизона из тврђава на Сави и Дунаву, па га је тим поводом априла 1867. примио и султан у Цариграду. Одлазак и повратак са пута пропраћен је ефемерним спектаклом.¹¹⁴ Исте године путовао је за Париз, преко Беча и Швајцарске.¹¹⁵

Нова прилика да поново обиђе унутрашњост Србије указала се заказивањем Михољданске народне скупштине у Крагујевцу. Кнез Михаило кренуо је из Београда 25. септембра/7. октобра 1867. и, премда путовање није било организовано уз уобичајену помпу, имало је минималне одлике свечаности. Приликом уласка у Крагујевац поздрављен је топовским пуцњима. Варош је увече осветљена. Организована су подворења, а кнез је као и обично одмах посетио фабричка постројења за производњу оружја.¹¹⁶

Заједно са министрима унутрашњих послова, иностраних дела и војске, кнез је 27. септембра/9. октобра 1867. поново посетио тополивницу, оружницу и лабораторију за производњу муниције. Рад Народне скупштине почео је два дана касније, а почетак прве седнице

¹¹² Аноним, „Незваничный део”, *Србске новине*, бр. 113, 27. септембар/9. октобар 1865.

¹¹³ Ж. Живановић, *Политичка историја Србије*, 119-122.

¹¹⁴ Љ. Узун-Мирковић, *У свити књаза Михаила*, 9-11; Зорица Јанковић, *Пути у Цариград : кнез Михаило, предаја градова и одлазак Турака из Србије*, Београд, 2006, 71-90.

¹¹⁵ Аноним, „Незваничный део”, *Србске новине*, бр. 83, 27. јун/9. јул 1867.

¹¹⁶ Аноним, „Незваничный део”, *Србске новине*, бр. 124, 30. септембар/12. октобар 1867; Н. Крстић, *Дневник : јавни животи I*, 345.

свечано је оглашен топовским пуцњима и постројавањем војске.¹¹⁷ Народна скупштина заседала је од 29. септембра/11. октобра до 13/25. октобра 1867. године.¹¹⁸

Одлазак кнеза Михаила Обреновића из Крагујевца планиран је за 15/27. октобар 1867. године. Путовање је требало да се организује преко Баточине и Смедерева.¹¹⁹ Због ниске температуре и магле, кнез се прехладио, па је остао да болује у Смедереву.¹²⁰ У питању је била упала крајника.¹²¹ До 19. октобра/1. новембра 1867. кнез се опоравио, када се вратио у Београд где је свечано дочекан.¹²²

ПОСЛЕДЊА ПОСЕТА СРБИЈИ КНЕЗА МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА У ЗИМУ 1868.

Један кратак излет у околини Београда почетком 1868. претворио се у мали, спонтани непланирани свечани обилазак овог дела Србије. Кнез Михаило је 22. јануара/3. фебруара 1868. кренуо у лов на подручју Београдског и Смедеревског округа. Најпре је 22. јануара/3. фебруара био на ручку код Илије Гарашанина у Гроцкој, да би истог дана дошао у Смедерево где је поздрављен пуцњавом топова, што је поновљено сутрадан када је кренуо у лов. На подручју Смедеревског округа лов је организован 23. јануара/4. фебруара и 24. јануара/5. фебруара, а на подручју београдског округа у следећа три дана.¹²³

У Смедеревском округу ловило се по брдским деловима села Вучјака, Колара, Ландола, Водња и Петријева. Први конак организован је 23. јануара/4. фебруара 1861. у Коларима, а следећег дана у Умчарима. У Београдском округу лов је организован у брдским

¹¹⁷ Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 125, 3/15. октобар 1867.

¹¹⁸ Б. Топаловић, „Народне скупштине у Крагујевцу за време друге владавине Милоша и Михаила Обреновића”, 97-133.

¹¹⁹ Аноним, „Београдске вести”, *Србске новине*, бр. 133, 13/25. октобар 1867.

¹²⁰ Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 134, 18/30. октобар 1867.

¹²¹ *Кнез Михаило у сѣоменима некадашњеј свој секретара...*, 204.

¹²² Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 136, 19/31. октобар 1867; Аноним, „Незваничний део”, *Србске новине*, бр. 137, 21. октобар/2. новембар 1867.

¹²³ Аноним, „Београдске вести”, *Србске новине*, бр. 13, 30. јануар/11. фебруар 1868.

деловима села Врчина, Заклопаче, Умчара, Камендола, Брестовика, Пудараца, Бегаљице, Дибочија, манастира Рајковца, Гроцке и Болеча. Организовано је укупно 19 хајки.¹²⁴

Према сведочењу савременика кнез Михаило Обреновић није био претерано заинтересован за лов, јер је на издвојеном месту у шуми водио дуге разговоре са Илијом Гарашанином.¹²⁵

Локалне власти, као и сав народ, учинили су све како би угостили кнеза и његову свиту. Организовали су „најбољи распоред“ за лов, што је посебно било уочљиво у Грочанском срезу где је кнез на крају и окончао. Поред владара у лову је учествовало још 20 лица, од министара, преко саветника до италијанског конзула. Кнез Михаило Обреновић вратио се 28. јануара/9. фебруара 1868. у Београд.¹²⁶

ОД ПУЦАЊА ПРАНГИЈА ДО АРТИЉЕРИЈСКЕ ПАЉБЕ

Кнез Михаило Обреновић организовао је чак четрнаест вишедневних званичних свечаних посета унутрашњости своје земље током прве 1839-1842. и друге 1860-1868. владавине. Два пута током прве и дванаест пута током друге владавине. Кнез је сваке године обилазио Србију, некада и по два пута (1862, 1864, 1865, 1866).

Осим крајњих југозападних делова Србије од Златибора преко Ивањице до Рашке и Кожегина (будућег Александровца), кнез је походио све остале делове државе. Највише је долазио у Крагујевац (девет пута), Смедерево (осам пута), Пожаревац, Шабац и Лозницу (по четири пута), Гроцку, Аранђеловац, Ђуприју и Свилајнац (по три пута), Горњи Милановац, Чачак, Крушевац, Алексинац, Јагодину, Параћин (по два пута).

Јагодинци, Чачани и Горњомилановчани настојали су да буду уз владара и када је походио неке друге вароши, а не њихова места. Кнез је посећивао и манастире (Дивостин, Враћевшница, Жича, Раваница, Манасија) као хришћанске храмове, али национална места сећања.

¹²⁴ Аноним, „Београдске вести”, *Србске новине*, бр. 13, 30. јануар/11. фебруар 1868.

¹²⁵ Ристо Бадемлић, „Наша завршна реч: поводом дискусије о политици кнеза Михаила”, *Дело*, бр. 9, 1896.

¹²⁶ Аноним, „Београдске вести”, *Србске новине*, бр. 13, 30. јануар/11. фебруар 1868.

Пловидба Савом и Дунавом и путеви дуж Велике Мораве, као и кроз Шумадију од Крагујевца преко Аранђеловца до Смедерева, били су најчешћи правци путовања.

Вишеслојна структура ефемерних свечаности организованих приликом путовања кнеза Михаила по Србији јасно је показивала његов политичке тежње у ангажованом прослављању династије Обреновић. Легитимизација монархије у празничном заједништву са народом били су у супротности са карактером кнеза Михаила и строгим полицијским режимом. Зато је ефемерни спектакл био је и својеврсна спона између владара и народа, посебно младе грађанске класе и очекивања јавности.

Устаљени редослед свечаности у коме је првенству имала црква, потом чиновништво и на крају народ, кнез Михаило је на почетку своје прве и друге владавине допунио истицањем значаја школске омладине оба пола и просвећивања уопште. Посете државним надлештвима и затворима имале су за циљ пропагандно истицање значаја закона и њиховог спровођења. Уобичајени сценски перформанси, светлосни и звучни ефекти стварали су код свих присутних осећај издвајања из обичне свакодневице, као и истицање посебности догађаја.

У складу са национално-ослободилачким политичким приоритетима кнеза Михаила, ефемерни спектакли доживели су трансформацију. Празну пуцњаву прангија брзо је заменила права артиљеријске паљба, а упарађено свештенство и чиновништво постало је мање важно од пешадије и коњице народне војске. Одлазак у цркве није прекидан, али су приоритет ипак добиле државне институције и нарочито војна фабричка постројења. Милитарна представа владара посвећеног ослобођењу и уједињењу нације све више је изједначавана са идеалом војске, симболом снаге, реда и поретка, као основом „духа” српског друштва. Тако је постепена измена ефемерног спектакла за време друге владавине кнеза Михаила Обреновића јасно показивала његове политичке идеале и државне приоритете.

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

ШТАМПА

Видов Дан, 1861.

Време, 1925.

Дело, 1896.

Новине србске, 1840-1841.

Полиција, 1927.

Србобран, 1862.

Србске новине, 1862-1868.

Србски дневник, 1863.

ОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ, МЕМОАРИ, СЕЋАЊА

Алимпиић, Милева Р. *Животи и рад генерала Ранка Алимпиића : у свези са догађајима из новије српске историје*, Београду, 1892.

Васиљевић, Алимпиије. *Моје усјомене*, Београд, 1890.

Жујовић, Младен Ј. *Белешке Младена Жујовића државног саветника*, Београд, 1902.

Јован Ристић : *биографске и мемоарске белешке*, пр. Бранко Петровић, Београд, 1912.

Кнез Михаило у сјоменима некадашњеј свој секретара : из њоследњих девет година кнежева животи, пр. Милан Ђ. Милићевић, Београд, 1896.

Кристић, Никола. *Дневник : јавни животи I : 9. април 1864 – 18. децембар 1867*, Београд, 2005.

Кристић, Никола. *Дневник : приватни и јавни животи I : 31. децембар 1859 – 31. децембар 1862*, Београд, 2005.

Кристић, Никола. *Дневник : приватни и јавни животи II : 6. јануар 1863 – 8. април 1863*, Београд, 2005.

Писма Илије Гарашанина Јовану Мариновићу, I (књига прва од 29 марта 1848 до 31 децембра 1858 године), II (књига друга од 4 јан. 1859 до 29 марта 1874), средно Ст. Ловчевић, СКА, *Зборник за историју, језик и књижевност српској народа, прво одељење*, књига XXII, Београд, 1931.

Узун-Мирковић, Љубомир. *У свити књаза Михаила*, Београд, 1899.

Христић, Коста Н. *Закони старој Београђанина*, Београд, 1989.

Христић, Никола. *Мемоари 1840-1862*, Београд, 2006.

ЛИТЕРАТУРА

Abeles, Mark. *Antropologija države*, Zemun-Beograd, 2001.

Борозан, Игор. *Рејезенцијативна култура и политичка пројекција : мемоарски кнезу Милошу у Неошину*, Београд, 2006.

Борозан, Игор. *Слика и моћ : предсјаве владара у српској визуелној култури XIX и почетком XX века. Књ. 1-2*, Нови Сад, 2021.

Вучковић, Војислав Ј. *Српска криза у Источном питању (1842-1843)*, Београд, 1957.

Даутовић, Вук. „Меморабилија ефемерног спектакла из 1867. године: 'Поздрав Његовој Светлости Михаилу М. Обреновићу III књазу српском' из Јеврејског историјског музеја у Београду”, у: *Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије и Европе VI*, ур. Александар Марушић, Ана Ранковић, Горњи Милановац, 2020, 223-243.

Живановић, Живан. *Политичка историја Србије у другој половини деветнаестог века. Књ. 1, Од Светио-Андрејске скупштине до пројаве независности Србије : 1858-1878*, Београд, 1923.

Јанковић, Зорица. *Пути у Цариград : кнез Михаил, предаја прадова и одлазак Турака из Србије*, Београд, 2006.

Јовановић, Владимир. *Тајна полиција Кнежевине Србије : политичко насиље и управљачке стратегије у Србији 19. века*, Београд, 2012.

Јовановић, Слободан. *Друа влада Милоша и Михаила (1858-1868)*, Београд, 1923.

Леовац, Данко. *Кнез Михаил Обреновић (1823-1868)*, Београд, 2023.

Леовац, Данко. *Кнез Михаил Обреновић : младоси, прва владавина, емиграција*, Београд, 2019.

Леовац, Дарко. *Србија и Русија за време друге владавине кнеза Михаила (1860–1868)*, Београд, 2015.

Лукић Крстановић, Мирослава. „Приватни живот на јавној сцени светковина”, у: *Приватни живот код Срба у деветнаестом веку*, пр. Ана Столић, Ненад Макуљевић, Београд, 779-804.

Лукић Крстановић, Мирослава. *Спектакли XX века : музика и моћ*. Београд, 2010.

Макуљевић, Ненад. „Ефемерни спектакл у мултикултуралном Београду : повратак Вучића и Петронијевића у Србију”, у: *Београд у делима европских илустратора*, ур. Љубинко Раденковић, Ђорђе С. Костић, Београд, 2003, 169-185.

Макуљевић, Ненад. *Уметности и национална идеја у XIX веку : систем европске и српске визуелне културе у служби нације*, Београд, 2006.

Мишић, Биљана. „Ефемерни спектакл : проглашење Краљевине Србије 1882”, *Наслеђе* 6/2005, 85-106.

Попов, Нил. *Србија и Русија : од Кочине крајине до Свештоандрејске скупишћине*, Београд, 1870.

Попов, Нил. *Србија и Турска : од 1861. до 1867. године*, Београд, 1879.

Поповић, Радомир Ј. „Владати из Крагујевца”, у: *Пресиони Крагујевац*, ур. Предраг Илић, Крагујевац, 2019, 11-95.

Поповић, Радомир. *Тома Вучић Перишић*, Београд, 2003.

Страњаковић, Драгослав. *Михаило и Јулија*, Београд, 1940.

Тимотијевић, Милош. „Владари и вароши : штампа о посетама Обреновића и Карађорђевића Краљеву, Чачку и Горњем Милановцу (XIX и почетак XX века)”, у: *Публицистика у развоју друштва и државе. Од новинској извештаја до објективне историје : Карановац - Краљево у српским новинама : 1835-1918*, ур. Дарко Гучанин, Љубодраг П. Ристић, Краљево-Београд, 2023, 179-205.

Timotijević, Miroslav. „Efemerni spektakl za vreme vladavine kneza Miloša i Mihajla Obrenovića”. *Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti*, 31-32/1988-89, 305-312.

Тимотијевић, Мирослав. Таковски устанак – српске Цвети : о јавном заједничком сећању и заборављању у симболичној политици званичне репрезентативне културе, *Београд*.

Тодоровић, Јелена. *Ентеријер у сенци : мајирање моћи и државни спектакл у Карловачкој митрополији*, Нови Сад, 2010.

Топаловић, Бојана. „Народне скупштине у Крагујевцу за време друге владавине Милоша и Михаила Обреновића”, *Од пресионице до индустријској центра Србије - Крагујевац средином 19. века*, ур. Милош Ђуран, Крагујевац, 2020, 97-133.

Ђирковић, Симо Ц. *Књаз Михаило Обреновић : животи и историја*, Београд, 2011.

Miloš M. Timotijević, PhD
Senior research associate
National Museum Čačak

EPHEMERAL SPECTACLE AND RULING VISITS OF PRINCE
MIHAILO OBRENOVIĆ TO THE TOWNS OF SERBIA

Summary

Serbian culture embraced ephemeral spectacles within the religious-political and propaganda programs of the Karlovci metropolitans in the 18th century. With the formation of autonomous Serbia, new conditions were created for their broader dissemination throughout the entire 19th century, as one of the means of communication between rulers and citizens. The official visits of rulers were significant events that amalgamated various artistic symbols, orchestrated representations, and performances aimed at presenting political priorities. Carefully prepared official visits of rulers were organized with the presence of all social strata, had a highly complex program, and held an important place in the public life of every town. The rich stage presentation and dramaturgy of these events contributed to a sense of unity and permanence within the community. The public expression of joy was highly significant, where each individual had their role in a collective act of celebration that transcended ordinary reality.

The ephemeral spectacle organized during the reign of Prince Mihailo Obrenović had a complex form and structure, aiming to spread ruler's propaganda and state ideology. During his first reign from 1839 to 1842 and his second from 1860 to 1868, Prince Mihailo Obrenović organized as many as 14 multi-day official ceremonial visits throughout the interior of his country. Twice during the first and 12 times during the second reign, the Prince toured Serbia annually, sometimes even twice a year (1862, 1864, 1865, 1866).

Except for the far southwestern parts of Serbia from Zlatibor through Ivanjica to Raška and Kožetin (future Aleksandrovac), the prince visited all other parts of the country. He visited Kragujevac the most (nine

times), Smederevo (eight times), Požarevac, Šabac, and Loznica (four times each), Grocka, Arandjelovac, Čuprija, and Svilajnac (three times each), Gornji Milanovac, Čačak, Kruševac, Aleksinac, Jagodina, and Paraćin (twice each).

The citizens of Jagodina, Čačak, and Gornji Milanovac endeavored to stand by the ruler even when he visited other towns, not just their own places. The prince also visited monasteries (Divostin, Vračevšnica, Žiča, Ravna, Manasija) as Christian temples but also as national sites of remembrance. Navigation along the Sava and Danube rivers and routes along the Great Morava, as well as through Šumadija from Kragujevac via Arandjelovac to Smederevo, were the most common travel directions. The established order of festivities, where precedence was given to the church, followed by the officials, and finally the people, was supplemented by Prince Mihailo at the beginning of both his first and second reigns, highlighting the importance of both male and female school youth and education in general. Visits to state properties and prisons aimed at propagandistically emphasizing the significance of the law and its enforcement. Common stage performances, lighting, and sound effects created a sense of distinction from ordinary everyday life for all attendees, highlighting the uniqueness of the event.

In line with Prince Mihailo's national-liberation political priorities, ephemeral spectacles underwent a transformation. The empty firing of muskets was quickly replaced by actual artillery fire, and the synchronized clergy and officials became less important compared to the infantry and cavalry of the national army. Visits to churches were not interrupted, but the priority shifted towards state institutions, particularly military industrial facilities.

The military presentation of a ruler dedicated to the liberation and unification of the nation increasingly became synonymous with the ideal of the army, symbolizing strength, order, and discipline, seen as the foundation of the 'spirit' of Serbian society. Thus, the gradual transformation of the ephemeral spectacle during the second reign of Prince Mihailo Obrenović clearly displayed his political ideals and state priorities.

Keywords: ephemeral spectacles, Prince Mihailo Obrenović, Serbia, ruling and state ideology, travels, towns of Serbia, national army